

ALISHER NAVOIY LIRIKASIDA JONZOTLAR OBRAZI, UNGA XALQ OG‘ZAKI IJODINING TA‘SIRI

Xasanova Laylo Firdavsiyevna

Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti
tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15230846>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Hazrat Alisher Navoiy ijodida, lirikasida isti’foda etilgan jonzotlar obrazining ildizlari – mansha’i xususida so‘z yuritilgan. Bunda mavzuning kichik bir qismi sifatida xalq og‘zaki ijodi manbalari qalamga olingan bo‘lib, bu shoir ijodini teranroq o‘rganishda vosita bo‘lishiga umid bildiramiz.

Kalit so‘zlar: Alisher Navoiy lirikasi, xalq og‘zaki ijodi, ijodiy tafakkur ildizlari, Xazoyin ul-maoniy.

Insoniyat, xususan, turkiy xalqlar tafakkur tadrijiga nazar solinsa, ibtidoiy davrlardan boshlab ularning tafakkur rivojiga jonzotlar va jonsiz jismlarning sezilarli ta’sir ko‘rsata olganligining guvohi bo‘lamiz. Ya’ni ilk davrlarda insoniyatning fikrlash tarziga ta’sir ko‘rsatgan omillar keyinchalik olimlar tomonidan totemizm, fetishizm¹ va animizm kabi atamalar orqali fanda o‘rganila boshladi.

O‘rxun bitiklari o‘rganilishi haqida ma’lumot berilar ekan, bunda ham Qoraqurum shahri xarobalaridan hayvonlar haykalchalari topilganligi haqida ma’lumot beriladi². Bu ham qadim zamonlardan turkiy xalqlarning tafakkuriga hayvonlarning muayyan ma’noda ta’siri bo‘lganligini ko‘rsatadi.

Qachonlardir xalq tafakkur tarzining muayyan shaklda o‘zgarishiga ta’sir ko‘rsatgan omillar vaqt o‘tishi bilan ular yaratgan mif, afsona, ertak, doston, lirik asarlar kabilar, shuningdek, badiiy yozma adabiyotda allegorik shaklda – yangi mazmunga boyigan holda yashay boshladi.

Tadqiqot ishlari o‘rganilganda dunyo xalqlar adabiyoti vakillari tomonidan mazkur mavzuga bag‘ishlangan ko‘plab o‘rganish³lar mavjudligi oydinlashadi.

Turkiy xalqlar adabiyotshunosligida ham mazkur masalaga alohida ahamiyat qaratilgan. Masalan, turk xalqlari adabiyotida mazkur mavzuda qator doktorlik⁴, magistrlik⁵ dissertatsiyalari, monografiya⁶lar hamda maqolalar⁷ e’lon qilingan.

1

² O‘rxun bitiklari, 16 bet.

³ Tränkle, Sebastian. "The Speaking Animal: On a Metaphor of Humanity." Adorno’s Rhinoceros: Art, Nature, Critique. Ed. Antonia Hofstätter and Daniel Steuer. London,: Bloomsbury Academic, 2022. 85–118. Bloomsbury Collections. Web. 6 Jul. 2022. <<http://dx.doi.org/10.5040/9781350177840.ch-6>; Пётр Фалёв. Туркий халқларнинг сўз санъати, <https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/tarix/pyotr-falyov-turkiy-halqlarning-suz-sanati/>;

⁴ Ertan Besli Eski ve O‘rta türkçe hayvan isimlerinin etimolojisi, – İstanbul: 2010. – 363 b.;

⁵ Misliina Derdiyok Ali Şir Nevâyînin türkçe divanlarında hayvan adlari, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Antalya, 2022; Filiz Gizem Kitab-i Dede Korkut’ta hayvan ve bitki adlari, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Denizli, 2019;

⁶ Çoruhlu Yaşar Türk sanatında hayvan sembolizmi – İstanbul ÖTÜKEN NEŞRİYAT A.Ş 2019. 400 s.; Jean-Paul Roux Orta Asya’da kutsal bitkiler ve hayvanlar / Hazırlayan Aktiffelsefe Araştırma Grubu, 2014;

⁷ Demirkazık H. İbrahim Divan şiirinde karga /s/ Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi 24, İstanbul 2011, 131-178; Tokyürek Hacer ESKİ uygurcada hayvan adları ve bunların kullanım alanları Tübar-

O'zbek filologiyasida ham aynan jonzotlar obraziga oid tadqiqotlar natijasi mavjud. Ular dissertatsiyalar⁸ va maqola⁹ va kitoblar¹⁰da o'z aksini topgan. Biroq bu ishlarning aksariyati tilshunoslik yo'nalishida amalga oshirilganligi, B. Zaripov va Z. Mamadaliyevaning dissertatsiyalarini istisno qilinganda boshqa monografik ishlarning mavjud emasligi hamda obrazlar masalasi adabiyotshunoslikda asosiy eng muhim vositalardan biri bo'lgan holda, shuningdek, Alisher Navoiy lirikasida jonzotlar obrazining istifoda etilish ko'lamini kengligini hisobga olgan holda ularni alohida tadqiqot obyekti sifatida shaklda o'rganish lozim, deb hisobladik.

Alisher Navoiyning "Xazoyinu-l-maoniy" kulliyoti devonlarida jonzotlar obrazi quyidagi miqdorda uchraydi (*batafsil ro'yxat 2-bobda*):

G'aroyibu-sig'ar	Navodiru-sh-shabob	Badoe'u-l-vasat	Favoyidu-l-kibar
• 69 nomda	• 66 nomda	• 54 nomda	• 63 nomda

Alisher Navoiy lirikasida ifoda etilgan obrazlar tizimi haqida gap ketganda undagi mazmuni yuzaga kelishida asos bo'lgan manbalarning ildizi, ular anglatgan mazmun genezisi haqida fikr yuritish lozim.

Ular quyidagilar:

1. Xalq og'zaki ijodi manbalari

XXXIII-/ 2013; Toprak Funda Çağatay şiirinde vahşi hayvanlar ve yırtıcı kuşlar Turkish Studies – International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/9 Summer 2013, p. 105-124, ANKARA-TURKEY; Cafer oğlu A. Filolojide insan ve hayvan soybirliği Türk dili araştırmaları yaylığı belleten, 1968; Kılıç, Fatma (2022). Nevâyî'nin Fevâyidü'l-Kiber Adlı Divanında Geçen Kuş Adları, Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, Sayı: 2022/20, s. 19-30; KUYMA Erol Senglâh'ta renk adları ile kullanılan hayvan adları, International Congress on Social Sciences II (INCSOS 2018 Quds) Volume 13/15, Spring 2018, p. 305-321; Deniz Abik Kutadgu bilig'de hayvan adları TUBA/JTS 33/1, 2009; Derdiyok Misliina Ali Şir Nevâyî'nin türkçe divanlarında özel kuşlar, Uluslararası türkçe araştırmaları dergisi (TÜRKLAD), 6. CİLT, 2 sayı, 2022. 501-524 s.

⁸ Бозорова Н.П. Алишер Навоий ғазалларида қўнғил образи ("Бадоеъ ул-бидоя" девони асосида). – Фил.ф.н. ... дис. – Т.: 2004. - 135б.; Эшонқулов Х.П. Алишер Навоий шеърлятида самовий тимсоллар ("Бадоеъ ул-бидоя", "Наводир ун-ниҳоя" девонлари асосида). – Фил.ф.н. ... дис. – БухДУ, 1999. – 134б.; Салимов И.М. Алишер Навоийнинг бадий образ яратиш маҳорати ("Садди Искандарий" достони асосида). – Фил.ф.н. ... дис. – Самарқанд: 1993.- 147б. Муллахўжаева Каромат Алишер Навоий ғазалиётида тасаввуфий тимсол ва бадий санъатлар уйғунлиги Истиқлол даври ўзбек навоийшунослиги: 30 жилдлик / Каромат Муллахўжаева: Алишер Навоий ғазалиётида тасаввуфий тимсол ва бадий санъатлар уйғунлиги; Ил'с Исмомлов: Алишер Навоий «Садди Искандарий» достонининг кн'сий тахлили; Озода Тожибоева: Алишер Навоий "Хамса"сининг насрий баёнлари: Тамойил, мезон ва услуб; нашрга тайёрловчилар О. Давлатов, Д. Юсупова; Алишер Навоий номидаги халқаро жамоат фонди. – Т.: TAMADDUN, 2021. 280 бет.; Истиқлол даври навоийшунослиги: 30 жилдлик / Зухра Мамадалиева: "Лисон ут-тайр" образлари: рамз ва мажоз олами; Сирдарёхон Ўтанова: Алишер Навоий ғазалиётида ранг символикаси; София Жумаева: Алишер Навоий шеърлятида рамзий рақамлар талқини; нашрга тайёрловчилар О. Давлатов, Д. Юсупова; Алишер Навоий номидаги халқаро жамоат фонди. – Т.: TAMADDUN, 2022. – 256 бет.

⁹ Абдушукуров Б. Алишер Навоий асарларида қўш номлари // Истиқлол даври ўзбек навоийшунослиги: 30 жилдлик / Алишер Навоий ҳаёти ва ижодига доир мақолалар; нашрга тайёрловчилар О. Давлатов, Д. Юсупова; Алишер Навоий номидаги халқаро жамоат фонди. – Т.: TAMADDUN, 2022. – 288 бет; Кобилов У.У. О изображение природы и образы животных в истории узбекской литературы // Eurasian journal of academic research, Volume 3 Issue 9, September 2023. С. 157-163.

¹⁰ 27. Алишер Навоий: қомусий луғат. Т.: "Sharq", 2016. – 536 бет; Мингбоева, Дилрабо Тимсоллар тилсими [Матн]: Тимсоллар тавсифи ва таржималар / Дилрабо Мингбоева. – Тошкент: "Adabiyot" нашриёти, 2022. – 280 б; Шарипов Ш.. Лисон ут-тайр ҳақиқати, – Т.: Маънавият, 1998;

2. Diniy-tasavvufiy hamda shoirning o'zigacha bo'lgan davrda yashagan salaflari ijodi.

Zabardast adabiyotshunos Natan Mallyayevning "Alisher Navoiy va xalq ijodiyoti", Muhammadjon Hakimovning "Alisher Navoiy lirikasi va xalq og'zaki ijodi", Ma'rifat Rajabovanning "Alisher Navoiy ijodida folklor janr, motiv va obrazlari stilizatsiyasi" kabi tadqiqot ishlarini o'rganganimizda Alisher Navoiy ijodiyotining xalq og'zaki ijodi bilan naqadar bog'liqligi va undagi ifoda va obrazlarning yangi mazmun va shakllarda go'zal tasvirlangani yanada teranroq anglashiladi.

Shu ma'noda aytish mumkinki, Alisher Navoiy ijodiyoti, xususan, lirikasida tasvirlangan obrazlarning shakllanishida ham xalq ijodiyotidan unumli foydalangan va ularni o'rinli tarzda baytlar qatiga singdirgan.

Muhammadjon Hakimov o'z kitobida obrazlar masalasida ham Navoiyning xalq og'zaki ijodidan ta'sirlangan o'rinlari borligini ta'kidlaydi: dev, ajdar, yosuman kampir kabi obraz¹¹larni misol qilib keltiradi.

Alisher Navoiy obrazlari ichida ajdar, ilon obrazlarini ko'p o'rinlarda istifoda etilganligiga guvoh bo'lamiz. Va bunda, asosan, ajdar va ilon shoirning antipodini ifoda etishga xizmat qiladi. Mazkur obrazning qadim ildizlarini biz, o'zbek xalq ertag-u dostonlarida ko'rishimiz mumkin. Bu haqda Dilrabo Mingboyeva "Timsollar tilsimi" kitobida ham ma'lumot keltiradi¹². Alisher Navoiy lirikasida ham xalq og'zaki ijodi asarlari singari ajdar obrazi ko'p o'rinlarda xazina bilan yonmayon tasvirlanadi:

Yetishsa yor raqibi, meni chekar so'z ila,

Ne ganjdurki, yutar ajdahosi dam birla.

yoxud

Ranjcash bo'lkim, chu tortar chug'z vayron ichra ranj,

Ajdahodin biymi yo'q, ammo erur ummidi ganj.

kabi.

Ma'lumki, o'zbek xalq ertaklarida ajdar va ilon bo'lgan joyda xazina yashirilganligi hikoya qilinadi.

Abdurashid Abdurahmonov "Turkiy xalqlar xalq og'zaki ijodi" kitobida "Turkiy xalqlar o'zlarining ota-bobolari ho'kiz, ot, ilon, bo'ri, it, bug'u kabi hayvonlardan kelib chiqqan, deb tushunishgan va ularga e'tiqod qo'yishgan" deyiladi¹³. Alisher Navoiy lirikasida ham ot, ilon, bo'ri, it kabi obrazlar ko'p o'rinlarda qo'llanilgan.

Ilon bilan bog'liq motivlar ko'pincha xalq ertaklarida qushlar bilan birga sodir bo'ladi. Ilon qushning uyasiga hujum qilishi ertaklar syujetida sayyor shaklda turli xalqlar, xususan, o'zbek xalq ertaklarida ham uchraydi. Shoir o'z ijodida ushbu syujet orqali go'zal dalil keltiradi.

Yana zulfung buzug'luq soldi ko'nglum xonumoninda,

Yilon andoqki solg'ay qo'zg'olon qush oshyoninda.

Shuningdek, it obraziga ham shoir lirikasida ko'p murojaat qilingan. Xalq o'zaki ijodida itning vafo timsoli sifatida qo'llanishi ayon. Ayni shu mazmun Alisher Navoiy lirikasida ham

¹¹

¹² Мингбоева, Дилрабо Тимсоллар тилсими [Матн]: Тимсоллар тавсифи ва таржималар / Дилрабо Мингбоева. – Тошкент: "Adabiyot" нашриёти, 2022. – Б. 40, 78.

¹³ <https://www.ziyouz.com/books/adabiyotshunoslik/Abdurashid%20Abdurahmonov.%20Turkiy%20xalqlar%20og'zaki%20ijodi.pdf>, 14-бет.

ifodalangan o‘rinlari bor. Shuningdek, itning uvlashi xalq orasida xosiyatsiz deb baholanadi. Bu qarash shoir ijodida shunday akslanadi:

Qovarlar itlari ul ko‘y aro fig‘onimdin,
Ne itki, ko‘p ulusa, el aro bo‘lur mardud.

kabi ifodalanadi. Alisher Navoiy ijodida istifoda etilgan it obrazi talqinlariga M. Rajabova ham bir maqola bag‘ishlagan bo‘lib, unda mazkur obrazning xalq og‘zaki ijodi bilan bog‘langan jihatlariga e‘tibor qaratilgan¹⁴.

Bundan tashqari “Kahf” surasida keltirilgan voqealar xalq og‘zaki ijodida ham yashab kelmoqda¹⁵. Turkiy xalqlar adabiyotida Alp Er To‘nga nomi bilan mashhur bo‘lgan tarixiy shaxs nomidagi “to‘na” so‘zi ham yo‘lbars jinsiga mansub hayvon nomidan olinganligi va qudrat ramzini ifoda etishi manbalarda keltiriladi¹⁶.

Alisher Navoiy bir o‘rinda:

Besha sherin gar zabun qilsang shijoatdin emas,
Nafs itin qilsang zabun olamda yo‘q sendek shujo‘
deb o‘tadi.

Tutkiy xalqlar turmush tarzini otlarsiz tasavvur qilish mushkul. Shu sababli ushbu jonzot ham turkiy xalqlar adabiyotida ko‘p bor murojaat qilingan obraz sifatda ko‘rinadi. Alisher Navoiy lirikasida ham ot obrazi qo‘llangan misralar talaygina. Ularning statistikasi quyidagicha:

G‘aroyib us-sig‘ar	Navodir ush-shabob	Badoe‘ ul-vasat	Favoyid ul-kibar
Ablaq – 1	Ablaq – 3	Ablaq – 1	Ablaq – 1
Abrash – 2			Abrash – 3
Ashhab – 5	Ashhab – 2	Ashhab – 4	Ashhab – 2
Buroq – 3	Buroq – 2	Buroq – 1	Buroq – 2
	Gulgun – 1		
			Losha – 1
Ot – 7	Ot – 8	Ot – 13	Ot – 7
Raxsh – 15			Raxsh – 22
Samand – 10			Samand – 9
Tavsan – 12	Tavsan – 10	Tavsan – 7	Tavsan – 6
Takovar – 2	Takovar – 2	Takovar – 1	
	Xing – 1		
	Shabdez – 1		Shabdez – 1

Inson boshiga tushadigan baxtsizlikning yo‘qolishi hamda baxtning kelishiga ishonish totemistik tushuncha¹⁷ sifatida turkiy xalqlar tafakkurida saqlanib kelmoqda. Bu mazmun ham Alisher Navoiy lirikasida akslantirilgan

Yetmaklik erur mushkil maqsadg‘a nedinkim bor,

¹⁴ Ражабова М. Алишер Навоий ижодида ит образининг бадиий талкинлари // “Ўзбек тили услубиятининг долзарб масалалари” республика илмий-амалий конференция материаллари. Т.: “VNESHINVESTROM” 2021. – Б. 202–206.

¹⁵

¹⁶ Алп Эр Тўнга Ёки Афросиёб жангномаси/ нашрга тайёрловчи ва сўз боши муаллифи: (Масъул муҳаррир Н.Раҳмон, Н Қобул). – Т.: Чўлпон, 1995. – Б. 4

¹⁷ Abdurahmonov Abdurashid, Turkiy xalqlar og‘zaki ijodi [

Oliy o‘quv yurtlarining filologiya fakultetlari bakalavr hamda magistrleri uchun elektron darslik]: – SAMARQAND: 2006. 19-bet

Ko'z xira vu tun tiyra, ot oqsog'u, yo'l bo'rtoq.

Otning oqsoqligi baxtga maqsadga yetish uchun to'siq.

Alisher Navoiy lirikasida xalq og'zaki ijodi orqali xalq ong-u shuurida asrlar davomida badiiy ijod namunalarida yashab kelgan bu kabi ma'nolar ham singganligi tabiiy holat.

O'zbek xalq ertaklarida Simurg' qushi baxt keltiruvchi, davlat keltiruvchi qush sifatoda ta;riflanadi.

Siymdin bahman chaman qofini to zol ayladi,

Qushlar ul siym ostida simurg'dek noyob erur.

Simurg'noyob qush, u davlat va baxt qushi sifatida ta'riflanadi.

Aytish kerakki, Hazrat Navoiy ijodiyoti asosiy mazmuni tasavvuf falsafasi bilan sug'orilgan va shu manbalardan oziqlansa-da, qadim xalq og'zaki ijodi bilan bog'liq obrazlar mazmuni ham uning lirikasidan joy olgan. Shoir ijorida mazkur contest ham mahoratli shaklda o'quvchiga yetkazilgan bo'lib, shak-shubhasiz, she'r ixlosmandlarining hayratini oshirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Акрамов Ғ. Тотемистик мифлар. – Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент. – 1978. – №3. – Б.39-42;
2. Али Аббос Чинор. Туркларда от ва отчилик. –Анқара.1993.
3. Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. 4-томлик/ Э.Й. Фозилов таҳрири остида. 1-том. – Т.: Фан, 1983.-656б.
4. Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. 4-томлик/ Э.Й. Фозилов таҳрири остида. 2-том. – Т.: Фан, 1983.-644б.
5. Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. 4-томлик/ Э.Й. Фозилов таҳрири остида. 3-том. – Т.: Фан, 1984.-624б.
6. Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. 4-томлик/ Э.Й. Фозилов таҳрири остида. 4-том. – Т.: Фан, 1985.-636б.
7. Алишер Навоий Чор девон. – Т., 1940.
8. Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. Йигирма томлик. Бешинчи том. Бадоеъ ул-васат. – Т.: Фан, 1990.
9. Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. Йигирма томлик. Биринчи том. Бадоеъ ул-бидоя. – Т.: Фан, 1987.
10. Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. Йигирма томлик. Олтинчи том. Фавойид ул-кибар. – Т.: Фан, 1990.
11. Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. Йигирма томлик. Тўртинчи том. Наводир уш-шабоб. – Т.: Фан, 1989.
12. Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. Йигирма томлик. Ўн олтинчи том. Тарихи мулуки ажам. – Т.: Фан, 2000.
13. Алишер Навоий:қомусий луғат. Т.: “Sharq”, 2016. – 536 бет.
14. Афзалов М.И. Ўзбек халқ эртаклари ҳақида. – Т.:Фан, 1964. – 68 б.;
15. Бахоуддин Ўгал. Турк мифологияси. –Анқара.1989. –Б. 220–223.
16. Бертельс Навоий монографияси
17. Валянская О. Женщина в мифах и легендах. – Тошкент, 1992. 7.
18. Гаффорова З. Навоийнинг ҳамд ва наът ғазаллари. – Т.: Маънавият, 2001.-64б.

19. Гулова Аноргул. Алишер Навоийнинг тасаввуфий қарашларида умуминсоний қадриятлар масалалари. Фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Бухоро. 2022. 162 б.
20. Жабборов Н. Маоний аҳлининг соҳибқирон, Т.: “Адабиёт”, 2021. – 256 б.
21. Жирмунский В.М., Зарифов Х.Т. Узбекский народный героической эпос. –М.:1947. – С.120-152. // <https://soar.wichita.edu/bitstream/handle> //Липец Р. Образ батыра и его коня в тюрко-монгольском эпосах. – М.,1984. –С.124–127.
22. Жумаева С.Ч. Ҳайвонлар ҳақидаги эртақларнинг генетик асослари ва спецификаси: Филол. фан. номз. ...дисс.автореф. – Тошкент,1996.– 168 б.
23. Жўраев М. “Алпомиш” достонида мифологик образлар // “Алпомиш” – ўзбек халқ қаҳрамонлик эпоси. – Т., 1999. – Б.149-154;
24. Жўраев М. “Анқо” образи талқинига доир баъзи мулоҳазалар. – Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2001. – 2-сон. – Б.52-54.
25. Жўраев М. “Грифон” ёки қанотли ит образининг тарихий асослари // Ўзбек тили ва адабиёти. – 2006. – 1- сон. – Б.56-66.
26. Жўраев М. Ола от культининг ўзбек эпосидаги излари//Адабиёт кўзгуси. – 1996. № –2. –Б.29–37.
27. Жўраев М. Ўзбек халқ тақвими ва мифологик афсоналар. – Т., 1994;
28. Жўраев М. Хоразм мифологиясида Ҳубби култи. – Илм сарчашмалари. – Урганч. – 2002. – №1. – Б.19-24;
29. Жўраев М., Нарзикулова М. Миф, фольклор ва адабиёт. – Т.: А.Навоий номидаги Ўзбекистон миллий кутубхонаси нашриёти. 2006.
30. Жўраев М., Нарзикулова М. Миф, фольклор ва адабиёт. – Т.: Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2006. – 184 б.;
31. Жўраев М., Шомусаров Ш. Ўзбек мифологияси ва араб фольклори. – Т.: Фан, 2001. – Б.136.
32. Жўраев М., Шомусаров Ш. Ўзбек мифологияси ва араб фольклори. – Т.: Фан, 2001. – 136 б.;